

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMINING MAQSAD VAZIFALARI VA TASVIRIY
SAN'ATNING TUR VA JANRLARI

Solijonova Muhtasaroy Jahongirbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021451>

Annotatsiya. Ushbu maqola san'atning keng tarqalgan turlaridan bir bo'lgan tasviriy san'atning maqsad va vazifalarini keng taxlil qiladi hamda tasviriy san'atning kelajak avlod tarbiyasidagi o'rni va ro'li borasida keng fikr yuritib ushbu san'at turlari va janrlari to'g'risida bir qancha ma'lumotlar va ko'nikmalar beradi.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, tur, janr, grafika, haykaltaroshlik, maqsad, vazifa, rangtasvir, jarayon, natyurmort, obraz, portret, rassom, asar, tasavvur.

OBJECTIVE TASKS OF FINE ART EDUCATION AND TYPES AND GENRES
OF FINE ART

Abstract. This article broadly analyzes the goals and tasks of visual art, which is one of the most common types of art, and discusses the role and place of visual art in the education of the next generation. provides some information and skills.

Key words: Fine art, type, genre, graphics, sculpture, purpose, task, painting, process, still life, image, portrait, artist, work, imagination.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В данной статье широко анализируются цели и задачи изобразительного искусства, которое является одним из наиболее распространенных видов искусства, обсуждаются роль и место изобразительного искусства в воспитании подрастающего поколения, предоставляется ряд информации и навыков.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, тип, жанр, графика, скульптура, цель, миссия, живопись, процесс, натюрморт, образ, портрет, художник, работа, воображение.

San'at tabiat va jamiyatdagi hodisalar va jarayonlarning badiiy tasviriy ifodasidir. San'at insonlarning orzu-niyatlarini, maqsadlari yo'lidagi harakatlarini, ezgu-umidlarini to'la ifoda etadi. San'atni qadrlagan, unga ixlos bilan qaraydigan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. San'at insonlar uchun estetik zavq –shavq manbai, san'at odamlar hayotiga go'zallik olib kiradi.

San'at insonlarda atrof –olamga nisbatan hissiy munosabatni shakllantiradi hamda hayotni kuzatib o'rganish va bilish vositasi ham hisoblanadi.

San'at juda keng ma'noga ega va uning turlari ham juda ko'p, bular adabiyot, teatr, tasviriy san'at, me'morchilik, ganchkorlik, musiqa, yog'och o'ymakorligi va naqqoshlik bular hammasi bir biri bilan uzviy bog'liqdir. San'atning qadimiy va shu bilan birga keng tarqalgan turlaridan biri bo'lgan tasviriy san'at keng ma'noga ega xisoblanadi. Tasviriy san'at insonlarga hayotni o'rganishga, dunyo go'zalliklarini his qilishga yaqindan yordam beradi. Tasviriy san'at insonlarni badiiy madaniyatini shakllantiradi. Shuning uchun ham davlatimiz o'zi rivojlanayotgan bir davrda badiiy madaniyat taqdiri uchun ham mas'uliyatni zimmasiga olib, hozirda tasviriy san'at sohasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Tasviriy san'at ta'limi dunyoqarashni, tasavvurni, ko'rish xotirasini shakllantiradi.

Yosh avlodni har tomonlama takomilida kommunistik tarbiyaning barcha tarkibiy qismlari qatori estetik tarbiya ham alohida ahamiyat kasb etadi. U bolalarga borliqni yaxshiroq idrok etish va tushunishga, insonlarning hissiyot dunyosini chuqurroq anglashga, ularning ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi, atrofdagi, borliqdagi go'zalliklarni his qilishga o'rgatadi. Estetik tarbiyaga ega bo'lgan bolalar san'at asarlarida, odamlar orasidagi munosabatlarda, tabiatda va mexnatda go'zallikni ko'ra oladigan bo'ladi. SHuningdek ularning hayotga go'zallik kirgizish malakalari rivojlangan, badiiy fikr doirasi keng bo'ladi. Mana shu estetik tarbiyaning ta'sirchan vositalaridan biri bo'lgan tasviriy san'at o'quv predmeti faqatgina estetik tarbiya vositasi bo'lib qolmay o'quvchilarni g'oyaviy – siyosiy, aqliy, axloqiy, mexnat tarbiyasini amalga oshirishda ham muhim ro'l o'ynaydi.

Tasviriy san'at insonlarga badiiy tarbiya ham beradi. Tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarning hayotga va san'atga, axloqqa bo'lgan munosabatlarini shakllantiradi. Tasviriy san'at mashg'ulotlari estetik xis – tuyg'ular, go'zal narsalarga emotsional munosabatda bo'lish, badiiy faoliyat va san'atga bo'lgan qiziqish xislarini tarbiyalaydi. Tasviriy san'at ta'limining asosiy maqsadi ham insonlarni badiiy madaniyatini ya'ni estetik didini shakllantirish va har tomonlama yetuk, komil insonni yetishtirishdir. Tasviriy san'at ta'limi maktablarda ayniqsa bolalarda kuzatuvchanlikni, ko'rish xotirasini o'stirish uchun zarur hisoblanadi va maktabda o'qitiladigan tasviriy san'at o'quv predmeti o'zining maqsad – vazifasi – mazmun – mohiyatiga ko'ra;

1. Borliqni idrok etish
2. Badiiy qurish –yasash
3. Narsani o'ziga qarab tasvirlash

4. Kompozitsion faoliyat

5. San'atshunoslik asoslari kabi dars mashg'ulotlari asosida faoliyat ko'rsatadi. Tasviriy san'atning bu mashg'ulot turlari o'ziga xos pedagogik texnologiya, didaktik prinsiplarga va metodik uslublarga egadir. Hamda, bu mashg'ulotlar hammasi yagona maqsad bo'yicha faoliyat yuritadi.

Tasviriy san'at bolalarga atrof-tabiatni o'rganishga yaqindan yordam beradi. Ular narsalar rasmini chizishdan oldin uni kuzatadi ularni rangi, shakli, holatlarini o'rganadilar so'ng ularni o'zi chizayotgan ishlarida tasvirlashga harakat qiladilar. Kuzatilayotgan jonli narsalarning hayoti borasida ham tasavvurga ega bo'ladilar natijada ularning borliq haqidagi tasavvurlari kengayadi va xotirasi ham o'sadi va rivojlanadi. Tasviriy san'at mashg'ulotlarida ta'limiy va tarbiyaviy vazifalar birgalikda amalga oshirilsa yana ham yaxshi samara beradi.

Turli san'at asarlarini taxlil qilish bolalarda badiiy idrok etish malakalarini o'stirish, faktik materiallarni o'zlashtirish, maxsus termin va tushunchalarni o'rganish orqali amalga oshirilishi lozim. Tasviriy san'at haqidagi suhbat darslarining vazifasi esa o'quvchilarning milliy va jaxon badiiy madaniyati boyligini puxta o'zlashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Tasviriy san'at shu bilan birga maktabdagi boshqa fanlarga ham bog'lanadi. Ayniqsa tabiatshunoslik, mehnat, tarix darslarida alohida ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at darslarining eng muhim vazifalaridan biri esa tasviriy, amaliy va me'morchilik san'atlari asarlarini o'qishga o'rgatishdir. Tasviriy san'at o'z o'rnida grafika, haykaltaroshlik va rangtasvir kabi turlarga bo'linadi.

Grafika – tasviriy san'atning eng keng tarqalgan va hozirjavob turidir. Bu turda turli ranglar ishlatilmaydi asosan chiziqlar, shakllar va ranglar ishlatilganda ham faqat oq-qora ranglar ishlatiladi. Grafika san'ati o'z o'rnida quyidagi turlarga ajratiladi. Masalan; 1. dastgoh grafikasi, ijodkor insonning mustaqil badiiy faoliyatini anglatuvchi asarlari kiradi. 2. kitob grafikasi san'atida esa kitob turiga qarab muqova kabilar hisobga olinadi. Kitob grafikasining o'ziga xos bir turi gravyura san'ati deyiladi. Gravyura ham o'z o'rnida bir qancha turlarga bo'linadi. Grafika san'atining yana bir turi plakatlar yasashdir. Bularga reklama, siyosiy plakatlar, afishalar kiradi. Grafika san'atining mashhur ustalari esa Leonardo da Vinchi, Sulton ali Mashhadiy, Kamoliddin Behzod shular jumlasidandir.

Haykaltaroshlik asarlarida esa borliq hajmga ega bo'lgan shakllar orqali makonda tasvirlanadi. Stol ustiga qo'yiladigan haykalchalar, binolarning devorlariga, tanga, belgi yoki medal kabi buyumlarning yuzasidagi bo'rtma tasvirlar, haykaltaroshlik san'atining turli ko'rinishi hisoblanadi. Mazkur san'at ko'rinishga qarab qabariq hamda dumaloq haykallar yaratish turlariga bo'linadi.

Dumaloq haykallarni hamma tomonidan ko'ra olsak, qabariq haykallar biror yuzaga bo'rtib ishlanganligi uchun faqatgina bir tarafdin ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qabariq haykallar relief deb ham ataladi. Relief fransuzcha so' bo'lib, yuzaga degan ma'noni anglatadi. Relief haykallar ham o'z navbatida bir necha turlarga bo'linadi.

Tasviriy san'atning uchinchi turi o'sha biz bilgan eng jozibakor tur *rangtasvir*dir. Rangtasvirde rang muhim o'rinni egallaydi. Rangtasvir o'z o'rnida ta'sirli tur ham hisoblanadi. Rangtasvirde rassom bo'yoqlar bilan qog'ozga, matoga yoki biror tekis yuzaga voqea- hodisalarni badiiy tasvirlab beradi. Rangtasvir asarlari akvarel, guash, akril yoki shunga o'xshash moyli bo'yoqlar vositasida yaratiladi. Rangtasvir asarlari insonni tez o'ziga jalb qiluvchi asarlar hisoblanadi. Rangtasvir ham o'z o'rnida bir necha turlarga bo'linadi.

1. Dastgohli rangtasvir,
2. Monumental rangtasvir,
3. Miniatyura rangtasviri,
4. Dekorativ rangtasvir,
5. Teatr dekorativ rangtasvir.

Rangtasvir san'atining ustalaridan Rafael Santi, Rembrandt, Leonardo da Vinchi ijodlari e'tiborga molikdir. XX asr o'zbek rangtasvir san'ati ustalaridan Rahim Ahmedov, Bahodir Jalolov, O'rol Tansiqboyev ijodlari ham diqqatga sazovordir.

Tasviriy san'at janrlari borasida so'z ochar ekanmiz har bir tasviriy san'at janriga to'xtalmasdan iloj yo'q albatta. Tasviriy san'atda 8 ta janr mavjud bo'lib har birining jarayonlarida har xil mavzular aks ettiriladi. Tasviriy san'atning ilk janri *manzara* janridir. Mazkur janr shahar, tabiat, qishloqlarning biror yuzalarda guash, akvarel, tempera, akril moybo'yoqlarda tasvirlanishidir. Bu janrda I. SHishkin, I. Levitan kabi ijod qilib shuxrat qozongan rassomlar talaygina.

Tasviriy san'atdagi ikkinchi janr bu *natyurmort* janridir. Natyurmort fransuzcha so'zdan olingan bo'lib "jonsiz tabiat" degan ma'noni anglatadi. Mazkur janrda gullar, qushlar, baliqlar, uy-ro'zg'or buyumlari, meva –sabzavotlar va ayrim mexnat qurollari tasvirlanadi.

Navbatdagi janr kishilarning hayoti va turmush tarzi ya'ni oila, shaxsiy va ijtimoiy hayot jarayonlari tasvirlanadigan *maishiy* janrdir.

Tasviriy san'atning keyingi janri bu *tarixiy* janrdir. Mazkur janrdagi asarlarda tarixiy voqea- hodisalar yoki tarixiy obrazlar tasvirlanadi.

Navbatdagi janr bu *portret* janridir bu janrda konkret inson obrazi rangtasvirda ifodalanadi. Mazkur janrda nafaqat inson qiyofasi balki uning ichki dunyosi, ruhiyati ham tasvirlanadi. Bu janrda Mikelanjelo, I, Repin, CH Ahmarov, I Kramskoy kabi rassomlar ijod qilganlar.

Tasviriy san'atning navbatdagi 6- janri bu *animalistik* janridir. Animalistik janrda hayvonlar obrazi tasvirlanadi. Qushlar va hayvonlar obrazini ishlovchi rassomlar animalistlar deyiladi.

Rassomlarning jang, urush manzarasini tasvirlashi esa *batal* janri deyiladi. Navbatdagi so'nggi janr esa *afsonaviy* janridir. Mazkur janrda tasviriy san'at asarlarida hayotda uchramaydigan lekin xalq tomonidan o'ylab topilgan odam, hayvonlar, voqea-hodisalar tasvirlanadi. O'sha hamma bilgan uchboshli ajdarlar, devlar tasvirlari manashu janrda tasvirlanadi.

Mazkur janrlarni ko'rib chiqar ekanmiz, har bir janrda qanday obraz yoki voqea –hodisalar tasvirlanishini bilib olamiz. Bu esa albatta amaliy va nazariy bilimlarimizni oshiradi.

Yuqorida tasviriy san'atni maqsad, vazifalari haqida birmuncha tushunchalar berildi va bundan ko'rinib turibdiki, tasviriy san'at bir so'z bilan aytganda insonni yetu, ma'naviy va albatta jismoniy jihatdan ham barkamol qilib tarbiyalaydi. Umuman olganda kelajak avlodni, yoshlarimizni har tomonlama rivojlanib barkamol avlod sifatida tarbiyalanishida tasviriy san'at muhim ro'l o'ynaydi. San'atni tushungan va unga oshno qalb egalaridan hech qachon yomonlik chiqmaydi.

Albatta vatanimizni ertangi kuni mana shu kelajak avlod qanday inson bo'lib kamolga yetishiga bog'liq. Ularni yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun esa ularga san'atni o'rgatishimiz va shu bilan birga milliy qadriyatlarimizni ham ularni onggiga singdirib borishimiz zarur.

REFERENCES

1. Abdullayev N.U. San'at tarixi. –T. O'qituvchi, 1986.
2. S.F. Abdirasilov. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. Toshkent 2012.
3. B. Oripov. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. "Ilm –ziyo nashriyoti" 2005.
4. R. Hasanov. Maktabda tasviriy san'at mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llari. "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent 1986.
5. N. Saidaxmedov. "Yangi pedagogik texnologiyalar". "Moliya" Nashriyoti. Toshkent 2003.
6. N. Rostoven. O'rta maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. M;1980.